

GTX - Crises

Corpo em crise: Possíveis caminhos para o corpo na cena contemporânea

Mestranda Giovanna Galisi Paiva (UNESP)

RESUMO

Para além da crise ambiental, política e econômica, vivemos também uma crise do corpo. Se, até o século passado, o movimento do poder era focado majoritariamente no espaço, como sinaliza Foucault no seu amplo estudo acerca do sistema prisional, atualmente percebe-se uma introjeção do poder ao corpo, com o objetivo de controlar todo seu aparato sensorial. Esse processo é articulado por Byung-Chul Han (2018) como uma transição do biopoder ao psicopoder. Em paralelo, o autor aponta como as mídias digitais usurpam as camadas de percepção humana, atrofiando a experiência sensível e apartando o corpo dos meios de comunicação. Por outro lado, a fisicalidade ganhou um espaço de protagonismo nas artes cênicas do século passado aos dias de hoje. O presente trabalho tem como proposta pensar o lugar do corpo nas artes cênicas atualmente, pensando como o novo panorama das tecnologias digitais podem contribuir para reflexão.

Palavras-chave: artes da cena; performance; comunicação digital; corpo

ABSTRACT

Besides the environmental, political and economic crisis, we also live a crisis of the body. If, until the last century, the movement of power was mostly focused on space, as Foucault points out in his extensive study on the prison system, currently we see an introjection of power into the body, aiming to control all its sensory apparatus. This process is articulated by Byung-Chul Han (2018) as a transition from biopower to psychopower. In parallel, the author points out how digital media usurp the layers of human perception, atrophying the sensitive experience and detaching the body from the media. On the other hand, the physicality has reached a space of protagonism in the performing arts from the last century to the present day. The present work proposes to think about the place of the body in the performing arts today, thinking about how the new panorama of digital technologies can contribute to reflection.

Key-words: performing arts, performance, digital communication, body

INTRODUÇÃO

A atual crise planetária se afirma como uma categoria inquestionável e atinge

diferentes camadas, que, entre elas: a ambiental¹, a econômica², a política³, a social⁴ e, por fim, a que gostaria de aprofundar aqui: a crise do corpo. Com a constatação que o atual panorama mundial é o da crise, inevitavelmente o corpo é também atravessado por esse estado, pois está imbricado nos acontecimentos históricos. Neste sentido, faz-se necessário pensar a crise que assola a humanidade não apenas em suas camadas externas, mas compreendê-las também em um campo fisiológico: como os atuais acontecimentos têm afetado nossos corpos? A maneira como habitamos, como comemos, como dormimos, como trabalhamos; nossas emoções, sentidos, desejos, sonhos...

Nos últimos anos, devido ao isolamento ocasionado pela pandemia da Covid-19, parte da população mundial experienciou novas disposições corporais. A possibilidade do acesso remoto provocou formas de se conviver, de trabalhar, entreter-se etc. O corpo como categoria orgânica e seu contato com o mundo passou a ser temido, necessitando assim que fosse apartado. Por um lado, havia o temor de ser atravessado por sintomas corporais desconhecidos provocados pelo vírus, e por outro a ausência do corpo no campo das relações sociais. Evidentemente não foi o contexto pandêmico que ocasionou as crises que abalam os corpos hoje, mas talvez a pandemia tenha dado um contorno de forma mais direta e abrupta a um processo já anteriormente engatado e que tem como tendência se intensificar.

Parte dessas mudanças se dão também pelo impacto da digitalidade e suas apropriações pelo poder. O contato com essas tecnologias desencadeia novas organizações corporais, ao se adaptarem aos diferentes usos que essas ferramentas implicam. Esse contexto vem promovendo uma nova ordem da experiência sensível e dos modos de percepção, o que afeta diretamente a produção artística, e, em particular, destaco as artes cênicas, especificamente as artes da presença, como o teatro e a performance, que presumem a presentificação dos corpos como base para a criação. Com o isolamento social vivido nos últimos anos, mesmo com artistas adaptando

¹ Com a mudança climática causada pelo aumento da emissão de gases de efeito estufa; a perda da biodiversidade e o desmatamento; a poluição e a alarmante escassez de água devido à má gestão dos recursos hídricos.

² Com a crise da dívida global e a instabilidade financeira resultante.

³ Com o declínio dos estados nacionais, o aumento da polarização, a erosão dos direitos democráticos e a implementação das políticas de austeridade;

⁴ Tendo em vista a crescente desigualdade social global e o bilionarismo.

seus trabalhos para as plataformas virtuais, buscando o audiovisual como um mecanismo de sobrevivência, esses formatos ainda não dão conta do que essa linguagem busca como experiência artística. Quando a digitalidade interrompe a necessidade da presentificação dos corpos como base para as relações sociais, essa específica arte parece estar diretamente ameaçada. Cabe-nos perguntar como as práticas cênicas podem dialogar com o atual panorama digital buscando aprender com a sua influência, na tentativa de encontrar formas de suportar e sobreviver aos estados de crise.

Antes de adentrar na discussão proposta pelo trabalho, é importante salientar que não podemos pensar o corpo em um sentido monolítico, pois cada corpo é atravessado por fatores sociais, culturais, geográficos, raciais, de gênero e sexualidade, e é isso que majoritariamente condiciona e dá contorno a nossa experiência. Ao tratar de como as tecnologias digitais têm incidido sobre os corpos estou fazendo um recorte a específicos corpos, que, de maneira geral, são urbanos e têm acesso a essas tecnologias. Há uma tendência do poder de regularizar e unificar os corpos, inclusive por meio do uso de dispositivos e tecnologias como apresentarei aqui. Porém esse movimento não dá conta de compreender de maneira unívoca as diferentes experiências corporais.

CORPO E TECNOLOGIA

A exposição que vou realizar acerca das relações entre corpo e tecnologia, partem de uma perspectiva genealógica, tendo como principal sustentação teórica os estudos do filósofo Michel Foucault. Segundo o autor, não há corpos “naturais”; o corpo está preso a um conjunto de limitações históricas, é marcado por sua inserção numa realidade política e econômica, e suporta todo um campo de saber (Foucault, 2004). Entende-se então que os corpos se produzem historicamente, adaptando-se a suas condições políticas e suas respectivas tecnologias. A genealogia recusa a ideia de origem em seu sentido metafísico, que a encerra como categoria imutável a fim de afirmar o passado como uma sucessão contínua de acontecimentos que desembocam no presente. O estudo da genealogia centraliza-se no que pela concepção da

historiografia tradicional é desprovido de história: “os sentimentos, o amor, a consciência, os instintos” (ibdem, 2008, p. 15).

Partindo desse olhar, podemos compreender as tecnologias como práticas e dispositivos que moldam e transformam o mundo e as relações sociais, inserindo-as em um campo mais amplo de disputas de poder, em que as formas de saber e controle estão intrinsecamente ligadas. A tecnologia não se resume apenas a instrumentos ou objetos, mas é um processo complexo que envolve a produção, circulação e uso de conhecimento e técnicas. Se, até o século passado, o movimento do poder era focado no espaço, dispondo dos dispositivos da prisão, da fábrica, da escola, da igreja etc., atualmente percebe-se uma introversão do poder, que visa adentrar os corpos, com o objetivo de controlar todo o aparato sensorial. Esse processo é conceituado pelo filósofo coreano Byung-Chul Han (2018) como uma transição do biopoder para o psicopoder. Segundo o autor, o biopoder consegue controlar apenas fatores externos aos indivíduos, como “reprodução, taxa de mortalidade ou estado de saúde. (...) Não permite nenhum acesso à *psyche* de pessoas. O psicopoder, em contrapartida, está em condições de intervir nos processos psicológicos.” (HAN, 2018, p. 130). Assim se concederia a passagem do dispositivo clássico de controle da biopolítica, o panóptico⁵, para um panóptico virtual, que controla os pensamentos dos indivíduos a partir da vigilância digital e a usurpação de dados.

Esse novo dispositivo de controle se configura a partir de uma transição das tecnologias analógicas, características do período moderno, para as tecnologias digitais. Essa mudança acarreta inevitavelmente na fabricação de novos corpos, tendo em vista que os corpos e subjetividades ao se relacionarem com as tecnologias tendem a se adaptar com modos de vida históricos que essas sugerem. O período moderno consistia em um projeto mecanizado da vida, marcado pelo modelo industrial desenvolvido pelas metrópoles europeias predominantemente ao longo do século XIX, e que tem como principal símbolo a máquina. Dentre as diferentes máquinas produzidas resultantes da revolução industrial, como as locomotivas, os moinhos e a

⁵ Michel Foucault definiu o panóptico como um modelo arquitetônico e um dispositivo de poder disciplinar. Em sua obra "Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão" (2004), ele descreve o panóptico como um projeto arquitetônico idealizado pelo filósofo e jurista Jeremy Bentham. O panóptico consiste em uma estrutura circular com uma torre central de vigilância, a partir da qual é possível observar todos os indivíduos localizados nas celas dispostas ao redor do perímetro.

máquina a vapor, talvez a mais emblemática seja o relógio (Sibilia, 2015). O período moderno é marcado por um processo de mecanização “compassado pela cadência exata dos relógios” (ibdem, 2015, p. 74), os corpos adaptaram-se aos movimentos repetitivos e a um modo de vida inteiramente mecânico. Para além da produção técnica, essa visão também se estruturou no campo do saber, que tem como principal projeto o modelo dualista cartesiano, desenvolvido por René Descartes. A partir de um encontro da noção clássica da filosofia platônica e cristã com as recém-descobertas científicas, o filósofo francês desenvolveu uma concepção de homem que o separava em duas partes: o corpo e a mente. De um lado o corpo era compreendido como uma máquina, como matéria inanimada que estava submetida às leis universais e poderia ser deduzida através do método científico; e de outro a mente humana, que comporta a alma, uma substância imaterial e inexprimível, que só poderia ser assimilada no campo do divino. A vida, essa categoria intangível que animava o corpo, foi deixada em suspensão para dar vazão ao cadáver, aberto e separado em diferentes engrenagens. O corpo necessitava ser decifrado para ser mecanizado, tornando-se compatível com a lógica industrial.

Em contrapartida, atualmente parece haver um redimensionamento do interesse científico em decifrar a vida. Devido aos avanços da tecnociência, a vida passou a ser definida como um sistema vivo determinado por reações químicas controladas por um programa operado por uma central de informações (Ibdem, 2015). O corpo começa a ser reconhecido como um computador, tratado como um “sistema de processamento de dados e feixes de informação” (ibdem, 2015, p.17), tornando-se programável e visando sempre a otimização do seu funcionamento. A vida, diferente do pensamento clássico, perde seu caráter divino e indecifrável e passa a ser compreendida como informação. Porém, a antiga oposição corpo-mente ainda está enraizada no pensamento contemporâneo, só que com um novo formato, que como bem denota a antropóloga Paula Sibilia (2015), pode ser compreendida pelo par *hardware-software*. O cérebro humano passa a ser glorificado, capaz das mais infinitas possibilidades, inclusive a possibilidade de ser armazenado e atingir a imortalidade. Essa visão está precisamente representada pela fala do

cientista britânico e especialista em cibernética Kevin Warwick⁶ em entrevista para o jornal *La Vanguardia*: “Es que nuestro cuerpo ya es un impedimento para nuestro cerebro: nuestras neuronas se conectan mejor en red que nuestras células. Por eso nuestro cuerpo hoy se engorda y degrada: la obesidad, la diabetes... Pronto nuestros cerebros se librarán de ellos.” (WARWICK, 2012)⁷. Dessa forma, o cérebro estaria dissociado do corpo e não dependeria dele para o seu funcionamento. O resto do corpo torna-se um fardo, orgânico e carnal demais comparado aos impulsos elétricos dos programas de software.

O CORPO, AS ARTES CÊNICAS E O DIGITAL

Em contraposição à continuidade da tendência dualista na tecnociência que subjuga o corpo, nas artes cênicas contemporânea o corpo tem conquistado um lugar de destaque nas últimas décadas. É possível situar esse engajamento a partir do movimento das vanguardas artísticas do século XX⁸, que desencadearam grande parte da discussão das teorias do teatro contemporâneo e da performance. Dentre as principais características das vanguardas está a ruptura com uma tradição pós renascentista fundante do teatro moderno, principalmente no que diz respeito à centralidade do texto como condutor do acontecimento cênico. Essa disrupção desencadeou um novo direcionamento da práxis artística, que passou a reconhecer a obra de arte não apenas no produto acabado, mas também no seu processo de criação. Isso está diretamente relacionado à tendência modernista de aproximação da arte e da vida: “A arte moderna (...) nega-se a considerar o produto acabado e a vida a ser vivida como sendo separados. *Práxis* é igual a *poiésis*. Criar é criar a si mesmo.” (BOURRIAUD, 2011, p.14). Esse panorama vai gerar uma nova concepção artística, que aproxima a obra de arte da experiência, dando vazão a um

⁶ Professor de cibernética da Universidade de Reading, na Inglaterra. Sua pesquisa se desdobra nas interfaces neurais diretas entre computadores e o Sistema nervoso humano, além de estudos na área de robótica.

⁷ É que nosso corpo já é um empecilho para nosso cérebro: nossos neurônios se conectam melhor em rede do que nossas células. É por isso que nosso corpo está engordando e se degradando hoje: obesidade, diabetes... Logo nosso cérebro vai se livrar deles. Disponível em: <https://www.lavanguardia.com/lacontra/20121119/54355365278/la-contra-kevin-warwick.html> (Acesso em 12 de maio de 2023)

⁸ Para um aprofundamento sobre as diferentes vanguardas ver artigo de Ricardo Fabbrini “O Fim das Vanguardas”: <http://www2.eca.usp.br/smct/ojs/index.php/smct/article/viewFile/51/50> (Acesso em 03 de maio de 2023)

novo pensamento sobre a criação, o qual os artistas performáticos se debruçaram. Segundo a autora Erika Fischer-Lichte, uma performance pode ser descrita a partir de quatro constatações: 1) o encontro pela co-presença física de atores e espectadores; 2) o caráter transitório e efêmero; 3) as significações se dão no momento da execução e não são previamente determinadas; 4) elas caracterizam-se pela qualidade da experiência. (Fischer-Lichte, 2008). O teatro contemporâneo também será muito influenciado pelas teorias da performance o que fica evidente na tendência atual de dissolver o conceito psicológico-realista do personagem, apostando na fisicalidade dos atores como ponto nevrálgico da criação, como é o caso do teatro de Jerzy Grotowski, Meyerhold e Eugenio Barba.

O corpo implicado na performance não é corpo semiótico que está associado a um sistema de signos e símbolos aplicado para a representação de uma ideia; mas sim o corpo fenomenal, o corpo físico e real onde se dá o acontecimento. Na performance o corpo não se insere como ilustração de uma ideia ou de uma fábula, mas é o próprio veículo de engajamento da ação. O estudo da performance coloca como elemento central o desempenho do corpo: “qualquer que seja a maneira pela qual somos levados a remanejar (...) a noção de performance, encontramos sempre um elemento irreduzível, a idéia da presença de um corpo” (ZUMTHOR, p.38, 2000). A noção de corpo estabelecida aqui parte de uma bibliografia contemporânea, que não o compreende como estrutura fixa e monolítica e nem pela concepção dualista cartesiana, mas o apreende como um corpo vivo, que comporta diferentes estados que estão em constante transformação a partir do seu contato com o mundo. O corpo nunca está separado do ambiente que vive, mas está constantemente em performance: a “performance do corpo depende sempre da estrutura do sistema, na relação com o ambiente” (GREINER, 2005, p.40)

A aproximação da arte e da vida que ganhou espaço no cenário cultural ocidental com as vanguardas e culminou com a performance junto da valorização do processo de criação, desencadearam uma nova relação dos artistas com a arte. Essa nova relação tem como base a introdução da arte como campo de transformação ontológica (Quilici, 2015). Diversos artistas performáticos têm desenvolvido uma relação com suas obras que despertem novas relações com seu próprio corpo e hábitos. Um exemplo emblemático é o trabalho da performer Marina

Abramovic, que tem como marca o desenvolvimento de uma série de práticas extracotidianas em que a artista submete seu corpo a experiências limite.

Outro artista de forte influência para esse cenário cultural é Antonin Artaud, tendo em vista que foi um dos artistas que mais reivindicou a reconfiguração da arte no domínio da vida, como um caminho para a reconstrução do corpo e dos modos de existência. Para o autor, a cena não se reduz à ação mimética de representar uma narrativa, mas teria uma forte incidência sobre o corpo, como um meio de transformação de si e do mundo. Ele buscava pela arte penetrar o tecido da vida, permitindo novos modos de experimentar a existência e lidar com situações de crise, sendo o teatro (e aqui também se pode compreender a performance) uma maneira de preparar o corpo para o mundo. A cena seria para ele o espaço de reunião de estímulos sensoriais capazes de suscitar a experiência de múltiplos estados no corpo:

além de uma representação com meios materiais e espessos, a encenação pura contém, através de gestos, de jogos fisionômicos e atitudes móveis, através de uma utilização concreta da música, tudo o que a palavra contém, e além disso dispõe da própria palavra. Repetições rítmicas de sílabas, modulações particulares da voz envolvendo o sentido exato das palavras, precipitam em maior número as imagens no cérebro, em favor de um estado mais ou menos alucinatório, e impõem à sensibilidade e ao espírito uma maneira de alteração orgânica que contribui para tirar da poesia escrita a gratuidade que geralmente a caracteriza. (ARTAUD, 2012, p.142).

Esse conjunto de sensações se daria pela forma de contágio, uma força que atravessa os corpos de atores e espectadores provocando diferentes qualidades psicofísicas.

O contágio é também a maneira pela qual se dá a comunicação digital, que se apresenta por uma qualidade viral: uma informação pode se espalhar rapidamente pela internet como uma epidemia. A mídia digital, como aponta o filósofo Byung-Chul Han (2018), é uma mídia de afetos. Han desenvolve o argumento com uma conotação pejorativa, tendo em vista que a comunicação digital seria pós hermenêutica, não sendo mediada pela palavra, apenas por uma transmissão instantânea de emoções e afetos; o que leva o filósofo a defini-la como uma mídia desalfabetizada. Porém, em termos formais, os mecanismos pelo qual se dá essa qualidade de comunicação podem ser aproximados com o que Artaud propunha no teatro como o poder de contágio. A ideia de arte como experiência que constitui as propostas performativas tem como

objetivo a criação de uma zona de afetos. Como aponta Erika Fischer-Lichte, o que está em jogo na performance não são os significados pré-determinados anteriormente pelo artista: “Perceiving and generating meaning, here, are performed in and by the very same act.”⁹ (FISCHER-LICHTE, 2008, p.8), o primeiro estágio de comunicação seria o afeto, esse pulsar energético de emoções, e daí se desenvolveriam os significados. Isso não quer que a palavra esteja apartada da performance, indica apenas que ela não é o veículo principal da comunicação, como era no modelo dramático clássico dominante na produção artística anterior às vanguardas.

A efemeridade, que é um dos pontos nevrálgicos da performance, aparece também como uma marca do universo digital. Diferente da estrutura narrativa, a mídia digital se constitui de um caráter fragmentário e descontínuo, os conteúdos se sobrepõem não por um desencadeamento de acontecimentos unidos a um sentido e a um fim, mas por um princípio de aleatoriedade, da forma que a experiência momentânea nunca é experienciada da mesma maneira, pois ela está em constante movimento e mudança. A performance também possui essa qualidade efêmera e transitória (Fischer-Lichte, 2008), mesmo que reperformada ela jamais pode ser repetida, porque o que está em jogo é a singularidade do encontro dos aspectos materiais que a constituem e dividem o espaço no momento presente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essas novas tecnologias que adentram nossos corpos como dispositivos de controle, tem reconfigurado o próprio conceito de corpo e de ser humano. Então se de um de lado as artes da presença estariam ameaçadas pela ânsia contemporânea de superação do corpo como essa matéria orgânica que morre e apodrece, ilusão que passa a ser admitida com todas as ambições da tecnociência de gerar vida a partir da recombinação de códigos genéticos, de outro lado esses estudos têm apresentado como já não há uma diferença significativa entre o natural e o artificial. Isso desconstrói toda a ideia essencialista de um “corpo natural” que existia na modernidade: ‘se o homem é uma invenção do humanismo ocidental, perfeitamente datada e

⁹ Perceber e gerar significado, aqui, são realizados no e pelo mesmo ato.

hoje em plena decadência, porque não inventar novas conceituações e, junto com elas, outras formas de estar no mundo e novos mundos para neles estarmos?” (SIBILIA, 2015, P.243). E se a arte pode ser um caminho para se pensar uma reconstrução do corpo, qual é esse corpo que queremos criar?

O movimento da arte da performance que conduziu a investigar as diferentes potencialidades do corpo, tem uma profunda ligação com a indagação que Baruch Espinosa fez no século XVII sobre o que se pode um corpo, em oposição ao pensamento filosófico cartesiano que estava sendo institucionalizado como modelo dominante para se definir os corpos em sua época. As artes performativas desde o fim do século XX aos dias de hoje coloca para o centro da discussão uma experiência organicamente transformadora do corpo, desencadeando novas formas de subjetivação e maneiras de se relacionar com o planeta. Porém, se de um lado os avanços da tecnociência abriram a possibilidade de se pensar uma reinvenção do ser humano, ela ainda é limitada a imperativos dualistas. Um papel a ser assumido pela arte, pode ser a de disputar um lugar para o corpo no mundo contemporâneo, que explore e extrapole suas possibilidades, não se reduzindo às antiquadas dicotomias, pois afinal, como bem sinaliza Artaud: Não se separa o corpo do espírito, nem os sentidos da inteligência, sobretudo num domínio em que a fadiga incessantemente renovada dos órgãos precisa ser bruscamente sacudida para reanimar nosso entendimento.” (ARTAUD, p.98)

REFERÊNCIAS

ARTAUD, Antonin. *O Teatro e seu duplo*. 3 Ed.; 1 reimpr. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

FABBRINI, Ricardo. O fim das vanguardas: da modernidade à pós-modernidade. *IV Seminário Ciência Música Tecnologia: Fronteiras e Rupturas ECA/USP*, São Paulo, n.4, p.31-47, 2012

FISCHER-LICHTE, Erika. Culture as performance. *Modern Austrian Literature*, vol. 42, no. 3, 2009, pp. 1–10.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: Nascimento da Prisão*. Tradução Raquel Ramallete.

Petrópolis: Editora Vozes, 2004

_____. *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2008.

GREINER, Christine. *O corpo: pistas para estudos indisciplinados*. São Paulo: Annablume, 2005.

HAN, Byung-Chul Han. *No enxame: perspectivas do digital*. Tradução de Lucas Machado. Petrópolis: Vozes, 2018.

LA VANGUARDIA. Disponível em: <https://www.lavanguardia.com/cultura/20230527/8999700/palma-oro-justine-triet-anatomia-de-una-caida.html>. Acesso em: 27 de mai, de 2023.

QUILICI, Cassiano Sydow. *O ator-performer e as poéticas de transformação de si*. São Paulo: Annablume, 2015.

SIBILIA, Paula. *O homem pós orgânico: a alquimia dos corpos e das almas à luz das tecnologias digitais*. 2. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015.

ZUMTHOR, Paul. *Performance, recepção e leitura*. São Paulo: Educ, 2000.

Como citar este texto:

PAIVA, Giovanna. Corpo em crise: Possíveis caminhos para o corpo na cena contemporânea. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-11.